

The Preachings of Ayya Vaikundar to the People

Dr. T. Prahalathan, Associate Professor, Tamil Department, Sindhi College, Chennai, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4400-3356>

DOI: 10.5281/zenodo.6448034

Abstract

The people of Kanyakumari district, where AyyaVaiKundar appeared, were enslaved to the king of Travancore. Men also enslaved women in the Kanyakumari district. The Ayya awakened the people by preaching reforms and charity through worship. As the lingayat religion originated in Karnataka, Ayya worshippers urged the government to convert themselves to the new religion, Ayya Vazhi. It is a form of worship that is different from Hinduism. Vaikundar's social awareness teachings such as giving food, living with the truth, joining with knowledgeable person, sacrificing life and respecting women developed goodwill among the people of the southern Tamil Nadu. Some of the teaching of Ayya Vaikundar to the people is explained in the article.

Keywords: Ayya Vaikundar, Pathi Structure, Worshipping Methods, Preachings.

References

- [1] Poovai Amuthan, *Thirukkural Simple Text*, Chennai, First Edition 1995.
- [2] Muthukutty, Swami Po, (ed.) *Akilathirattu Ammanai. Seedar Arigopalan*, Samithoppu, Kollam, 1164, p. 214.
- [3] T. Dinakaran, *Akila Aram*, Nagercoil, first Edition, 1994.
- [4] A. Manibarathi. *Akilathirattu Vilakka Urai*. Thirunama Pukal Publishing House, Chennai, first edition 1997. p. 298
- [5] Balaramachandran Nadar. *Bhagavan Vaikundar Arulnool*. Samithoppu, 1980.
- [6] Arichandramani. *Akilathirattu Parayana Urai*, Nagercoil, First Edition, 2002, p. 321.
- [7] N. Amalan. *Ayya Vaikundarin Punitha Varalaru*. International Publishing House, Samithoppu, First Edition 1998.

Author Contribution Statement: NIL

Author Acknowledgement: Nil

Author Declaration: I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

The content of the article is licensed under [Creative Commons Attribution4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) International License.

அய்யா வைகுண்டர் மக்களுக்குக் கூறிய போதனைகள்

முனைவர் த. பிரகலாதன், இணைப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை, சிந்திக்கல்லூரி, சென்னை, தமிழ்நாடு, இந்தியா.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3002-9002>

DOI: 10.5281/zenodo.6448034

ஆய்வுச்சுருக்கம்

தமிழகத்தின் தென்பகுதியான கன்னியாகுமரி மாவட்டம் தென்திருவிதாங்கூர் சமஸ்தானத்தின் ஆளுகைக்குட்பட்டிருந்தது. அய்யா வைகுண்டர் வாழ்ந்த அக்காலத்தில் திருவாங்கூர் மன்னன் சுவாதித்திருநாள் கொடுங்கோல் ஆட்சிபுரிந்தார். மன்னனுக்கு மக்கள் அடிமையாகவும், ஆணுக்குப் பெண்கள் அடிமையாகவும் இருந்தனர். மன்னன் விதித்த கொடுமையான வரிகள் மூலம் மக்கள் பல இன்னல்களுக்கு ஆளானார்கள். 'வாடியப் பயிரைக் கண்ட போதெல்லாம் வாடினேன்' என்று கூறிய வள்ளலாரைப் போல, அடிமைகளாய் இருந்த மக்களின் நிலைக் கண்டு அய்யா வைகுண்டர் வாடினார். சாதியில்லாத சமுதாயம் அமைக்க முயன்றார். உயிர்ப்பலிடுதலை வெறுத்தார். பெண்களின் உரிமைக்காகப் போராடினார். மக்களை உயர்நிலைக்குக் கொண்டு வர சீர்திருத்தத்தோடு போதனைகளையும் கூறி மக்களை விழிப்படையச் செய்தார். அய்யாவின் புனித நூல்கள் அகிலத்திரட்டு அம்மாளை மற்றும் அருள்நூல்கள் ஆகும். அய்யா வைகுண்டர் செய்த அருஞ்செயல்களில் அவர் அருளிய போதனைகள் சில கூறப்படுகின்றன. அய்யா வைகுண்டர் மக்களுக்குக் கூறிய போதனைகளை இந்த ஆய்வில் விரிவாகக் காணலாம்.

திறவுச்சொற்கள்: அய்யா வைகுண்டர், பதி, அமைப்பு, வழிபாட்டு முறை, போதனைகள்.

முன்னுரை

தமிழகத்தின் தென்பகுதியான கன்னியாகுமரி மாவட்டம் தென்திருவிதாங்கூர் சமஸ்தானத்தின் ஆளுகைக்குட்பட்டிருந்தது. அய்யா வைகுண்டர் வாழ்ந்த அக்காலத்தில் திருவாங்கூர் மன்னன் சுவாதித்திருநாள் கொடுங்கோல் ஆட்சிபுரிந்தார். மன்னனுக்கு மக்கள் அடிமையாகவும், ஆணுக்குப் பெண்கள் அடிமையாகவும் இருந்தனர். மன்னன் விதித்த கொடுமையான வரிகள் மூலம் மக்கள் பல இன்னல்களுக்கு ஆளானார்கள். 'வாடியப் பயிரைக் கண்ட போதெல்லாம் வாடினேன்' என்று கூறிய வள்ளலாரைப் போல, அடிமைகளாய் இருந்த மக்களின் நிலைக் கண்டு அய்யா வைகுண்டர் வாடினார். சாதியில்லாத சமுதாயம் அமைக்க

முயன்றார். உயிர்ப்பலிடுதலை வெறுத்தார். பெண்களின் உரிமைக்காகப் போராடினார். மக்களை உயர்நிலைக்குக் கொண்டு வர சீர்திருத்தத்தோடு போதனைகளையும் கூறி மக்களை விழிப்படையச் செய்தார். அய்யாவின் புனித நூல்கள் அகிலத்திரட்டு அம்மாளை மற்றும் அருள்நூல்கள் ஆகும். வைகுண்டர் செய்த அருஞ்செயல்களில் அவர் அருளிய போதனைகள் சில கூறப்படுகின்றன.

அடக்கம்பெரிது

'அடக்கம் பெரிது அறிவுள்ள என் மகனே' என்று அகிலத்திரட்டில் அய்யா குறிப்பிட்டுள்ளார். எந்த நிலையில் யார் உனக்குக் கேடுகளை விளைவித்தாலும் அவதூறாகப் பேசினாலும் அதைப் பற்றி அவர்களிடம் ஏன்? எதற்கு? என்று கேட்காமலிருப்பதே நியாயங்களுக்கெல்லாம் சிறந்த நியாயமாகும். புலன்களை அடக்கியாள்வதே மிகப் பெரிய சாதனை. அடக்கம் ஒருவனை மேல் உலகத்தில் சேர்க்கிறது. இதனையே திருவள்ளுவர்,

யாகாவா ராயினும் நாகாக்க காவாக்கால்

சோகாப்பர் சொல்லிழுக்கப் பட்டு (குறள்.127)

என்பார். எதை அடக்காவிட்டாலும் நாவை அடக்கியாள வேண்டும். அந்த அடக்கமே மிகச் சிறந்த செல்வம். அதையே, நாம் பேண வேண்டும் என்கிறார். அடக்கமே ஒருவரை மேம்படுத்தும். உயர்நிலைக்கு அழைத்துச் செல்லும்.

கோபம் கொள்ளாதே

அற்பர்களுக்கு உரியது கோபம். கோபம் மனிதனின் வளர்ச்சிக்குத் தடையாக இருக்கும். பல்வேறு நோய்களுக்குக் காரணமாகத் திகழ்கிறது என்பதை அறிஞர்கள் விளக்கியுள்ளனர். அய்யா, 'கோபமது உங்களுக்கு கொல்லும் வேலாயிருக்குதடா' என்று அருள்நூலிலும், "கோபத்தைக் காட்டாதே கோளோடு இணங்காதே" என்று அகிலத்திரட்டிலும் குறிப்பிட்டுள்ளார். கோபத்தை வெளிக்காட்டுவதன் மூலம் ஒருவன் தன்னை இழிவுப்படுத்திக் கொள்கிறான். ஒருவன் தன்னைக் காத்துக் கொள்ள விரும்பினால் முதலில் அவன் கோபம் கொள்ளாதிருக்க வேண்டும். இல்லாவிட்டால் அதுவே அவனது மரணத்திற்குக் காரணமாக அமைந்துவிடும். பொறுமையாய் இரு பொதுவாக மக்கள் பொறுமைக்குப் பூமாதேவிபோல் இருக்க வேண்டும் என்று. உதாரணம் கூறுவது உண்டு. வைகுண்டர், "பொறுமை பெரிது புவியாள்வாய் என் மகனே" என்பார். ஒருவன் தன்னை ஏசினாலும் தாக்க முற்பட்டாலும் திறமைசாலியாய் அதைப் பொறுத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பது அகில அறம், "அடிப்பார் அடிக்க வந்தால் அடியைச் சகித்திடுங்கோ வம்பு வசைச் சொல்லி வைதாலும் கேட்டிடுங்கோ" ஒருவன் தன்னை ஒரு கன்னத்தில் அடித்தால் அவனுக்கு மறுகன்னத்தையும் காட்டு என்று

பொறுமைக்கு இலக்கணம் காட்டுகிறார் ஏசுபிரான். சாந்த குணம் பெற்றவர்கள் இம்மையிலும் மறுமையிலும் சிறப்புக் குணம் பெற்றவர்கள் ஆவர் என்கிறார் நபிகள் நாயகம். யாரிடத்திலும் நாம் எப்பொழுதும் பொறுமையுடனே பேச வேண்டும். பொல்லாதவர்களிடத்தில் கூட நாம் பொறுமையுடனே நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்பார் அய்யா வைகுண்டர். *பொல்லாதவரோடும் பொறுமையுரை என் மகனே" என்று அகில அறம் என்னும் நூலில் த. தினகரன் பதிவிட்டுள்ளார்.

தர்மம் சிறந்தது

யாருக்கு நீ தர்மம் செய்தாலும் அந்தத் தர்மம் ஒன்றே மேலோங்கி நிற்கும். "தாழ் கிடப்பாரைத் தற்காப்பதே தர்மம்" இவை அய்யாவின் அருள்மொழிகள். தர்மம் என்பது என்ன? இச்சமூகத்தில் தாழ்ந்த நிலையில் வாழும் மக்களை உயர்ந்த நிலைக்கு உயர்த்துவதும் அவர்களைப் பொருளாதார நிலைக்கு உயர்த்து வதும் ஆகும் என்று அய்யா விளக்குகிறார்.

உன்னிடம் சண்டையிட வேண்டுமென்ற எண்ணத்தோடு வருபவரையும் நீ செய்யும் தர்மம் பலி கொண்டு விடும்". என்ற அய்யாவின் அருள்மொழியை மணிபாரதி, அகிலத்திரட்டு விளக்கவுரையில் கூறியுள்ளார். இதனையே, என் பேரைச் சொல்லி எவரெவர் வந்தாலும் அன்பாக அன்னமிட்டு ஆதரித்த பக்தருக்கு என்ன என்ன அபாயம் இருக்கமது வந்தாலும் அன்னேரம் நாராயணன் ஆயனங்கே நான் வருவேன்" என்று அருள்நூலும் கூறுகிறது வலது கை கொடுப்பதை இடது கை அறியாது போல 'கொடுக்க வேண்டும் என்ற பழமொழிக்கு ஏற்ப கொடுக்க வேண்டும். கொடுத்தால் அன்னம் குறையாமல் கொடுத்திடுங்கோ, கொடுத்தால் பதவியுண்டு. குறைவில்லை உங்களுக்கு என்று அய்யா தம் அன்புக் கொடி மக்களிடம் எடுத்துரைத்தார்.

கற்றவரோடு நட்புக்கொள்

'கடக்கக் கருதாதே சுற்றோரைக் கைவிடாதே" என்று அகிலத்தில் கற்றுணர்ந்தவர்களைச் சந்திக்கிறபோது அதைக் கிடைத்தற்கரிய நேரமாகக் கருது. அப்புறம் பார்க்கலாம் என்று அஜாக்கிரதையாக இருந்துவிடாதே என்று அன்புக் கொடி மக்களிடம் கூறியுள்ளார். செல்வம் உள்ளவர்கள் செல்வம் இல்லாதவர்களுக்குக் கொடுக்க வேண்டும். கற்றவர்கள் கல்வி அறிவில்லாதவர்களுக்குக் கற்றுத் தர வேண்டும். இவ்விதம் செய்தால் தளர்ச்சியுற்று தாழ்ந்து கிடப்பவர்களும் எழுச்சியுற்று ஏற்றம் பெறுவார்கள் என்று தம் அன்புக்கொடி மக்களுக்குப் போதித்தார். தான் கற்ற கல்வியை அறிவில்லா மக்களுக்குக் கற்றுத்தருவது மிகச்சிறந்த செயலாம் என்பதைப் போதித்தவர் அய்யா வைகுண்டர் மட்டுமே என்பதை அறியலாம்.

இல்லறம் மூலம் நல்லறம் தேடு

"இல்லறத்தை விட்டு இல்லை காண் வேறெதுவும் இல்லை." என்பது அய்யாவின் அருள்மொழி. இல்லறமே மிக உயர்ந்த மேலான ஒழுக்கம். இன்புற வாழ்ந்து, இறையருள் பெறுவதே வாழ்வின் குறிக்கோள். அருளும் பொருளும், காதலும், வீரமும் கலந்து வாழும் அறவாழ்வே இல்லற வாழ்க்கை ஆகும். தியாகம், யோகம், கொடை முதலான உயர்ந்த அறங்களைத் தாங்கியது இல்லறம் ஒன்றே. ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கையும் முற்பகுதி உலகியல் வாழ்க்கையாகவும், பிற்பகுதி தெய்வீக வாழ்க்கையாகவும் அமைய வேண்டும் என வலியுறுத்துகின்றது. என்று அகில அறத்தில் தினகரன் கூறியுள்ளார். இல்லறத்தை நன்கு நடத்தி மனப்பக்குவம் அடையும் போது அதுவே மேலானது. இதனையே இல்லறம் மூலம் நல்லறம் தேடு என்கிறார்கள். துறவறம் அவசியம் என அறிவுறுத்திய இறை அடியவர்களுக்கு இடையில் மனிதனுக்கு வேண்டிய முக்கிய ஒன்றாக இல்லறத்தை அய்யா வைகுண்டர் எடுத்துரைத்தது சிறந்த அறமாகும்.

சத்தியத்தோடு இரு

"சத்தியமா நடந்திடுங்கோ நான் சடையாண்டி சொல்லுகிறேன். சத்தியத்தீர்ப்பு கேட்க சுவாமியிங்கே யிருக்கிறேன் சத்தியந்தான் மறந்து மத்திபத்தைச் செய்யாதே மத்தியத்தைத் செய்தாயானால் மனநாகந் தீண்டிவிடும்" என்று அய்யா அருள்நூலில் கூறியுள்ளார்.

சத்தியத்தையே ஊன்று கோலாகக் கொண்டு உயிர் வாழ்ந்தவன் அரிச்சந்திரன். தான் கடைபிடித்த சத்தியத்திற்காக மனைவி மக்கள் என்று பாராமல் அனைத்தையும் துறந்தான். சத்தியத்தைக் காத்த அவனைச் சத்தியம் காத்து, சரித்திர நாயகனாக உயர்த்தியது. இது நாம் அறிந்த புராணக் கதை.சத்தியம் மனிதனை அழிவிலிருந்து காப்பாற்றுகிறது.பொய் அழிவிலேயே தள்ளிவிடுகிறது.என்று அய்யா அன்புக்கொடி மக்களிடம் கூறினார். தனிமனித ஒழுக்கம் கொண்ட காந்தியடிகள் போற்றிப் புகழப்படுவதற்கு காரணம் அவர் வாழ்ந்த சத்தியவாழ்க்கைதான். பகட்டு மொழி பேசாதே. அன்பு ஒன்றே இறைவனை அடையும் வழியாகும்.

நன்றி மறவாதிருத்தல்

"நன்றி மறவாதே; நாம் பெரிதென்று எண்ணாதே" என்பது அருள் நூல். மகாபாரதமும் புண்ணியங்கள் அனைத்துக்கும் தலையாயது நன்றி பாராட்டுவது. பாவங்கள் அனைத்துக்கும் தலையாயது நன்றி மறப்பது. நல்லவரைக்கொன்றவர்க்கும் கள்ளையே குடித்துத் திரிந்தவனுக்கும் திருடிப் பொருளைச் சேர்த்தவனுக்கும் பிராயச்சித்தமுண்டு. ஆனால் செய்த

நன்றியைக் கொன்றவனுக்கு ஒரு பிராயச்சித்தமில்லை என்றுரைக்கிறது. இதனையே வள்ளுவரும்.

எந்நன்றி கொன்றார்க்கும் உய்வுண்டாம் உய்வில்லை

செய்நன்றி கொன்ற மகற்கு (குறள்-110)

என்று கூறியுள்ளார். இதனை அகிலத்திரட்டு பாராயண உரையில் ஆ.அரிச்சந்திரமணி குறிப்பிட்டுள்ளார்.

உயிர் கொடுமையைச் செய்யாதிருத்தல்

எறும்பு கடை யானை முதல் உள்ள எண்பத்து நான்கு லட்ச யோணி பேதங்களில் தோன்றும் அனைத்து உயிர்களிலும் இறைவனே ஆன்மாவாக இருந்து செயல்படுகிறான். எனவே ஆட்டை வெட்டி பலி செய்வது படைத்த இறைவனையே வெட்டி பலியிடுவதற்குச் சமம் என்ற உண்மையை உணர்த்தினார் என்று அமலன் வைகுண்டர் புனித வரலாற்று நூலில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

பசுவை அடைத்து பட்டினிகள் போடாதே, எல்லா உயிர்களையும் தம் உயிர் போல் மதிக்கின்ற உயர்ந்த எண்ணம் வளரவேண்டும். அகிலம் உலகிற்கு காட்டுகின்ற ஒரே வழியும் அறவழியும் அதுவேயாகும் என்று தம் அன்புக் கொடிமக்களுக்குப் போதித்தார்.

கலி கால நடப்புகள்

எதிர் காலத்தில் என்ன நடக்கும் என்பதை முன் கூட்டியே உரைக்கும் திறன் வைகுண்டரிடம் இருந்ததைக் கண்டுள்ளனர்.

அய்யா வைகுண்டர் கலி முதிர்ச்சி காலத்தில் என்ன நடக்கும் என்பதைச் சீடருக்கு இயம்புகிறார். பூமி அதிர்ச்சி உண்டாகும். சிலபகுதி கடலில் மூழ்கும் என்பதை

ஏறு அக்கினியால். நாள்தோறும் பூமி நடுக்கமுண்டாம்

சீசரால் வெள்ளத்தினால் சிலவூர் வேகுமே பள்ளமதாய்

தாழுமே சிலவூர் சமுத்திரம் வந்தே பெருகி மாளும் (அருள் நூல்)

என்று அருள்நூலில் கூறியிருக்கிறார். மேலும், பிற்காலத்தில் மக்களிடம் என்னென்ன நிகழும் என்பதையும் விளக்குகிறார்.

வம்பு வசை அதிகமப்பா வசையறியாமல் மயங்குகிறார்

ஆங்காரம் அடிபிடிகள் அதிகமப்பா தேசமெங்கும்

கொலைகளவு அதிகமப்பா குடிகேடு ஆச்சுதப்பா

பெண்ணாலே ஆண் அழிவு பெருகுமடா பூமியெங்கும்

ஆணும் பெண்ணும் அழிவாகும் அம்பலத்தாரர் முடிவாகுதடா

வறுமையது தான் பெருத்து நீங்க வழி தப்பி போவீர்களே

பொய்புரட்டு அதிகமப்பா பொருத்தமில்லை கலி நமக்கு

தானமான மில்லையப்பா சாதிவரம்பழியதடா

சங்க கூட்டம் இல்லையடா சரசக்கூட்டம் இக்கலியில் (அருள் நூல்)

என்று திரு அருள்நூலில் கூறியிருக்கிறார். இதில், “சங்க கூட்டம் இல்லையடா சரசக்கூட்டம் இக்கலியில்” என்ற வரியின் விழைவுகளை பாராளுமன்றம், சட்டமன்றம், மாநகராட்சி, நகராட்சி ஊராட்சி, மன்ற நிகழ்ச்சிகளில் சண்டைகளும் சச்சரவுகளும் இன்றைய உலகில் நடந்து கொண்டிருப்பதை சான்றோர் மக்கள் நன்கறிவர். மேலும், இன்று உலகில் அமெரிக்காவும் ஆப்கானும் நேரடியாக போரிடும் நிலை வந்துவிட்டது. இதன் நிகழ்வை முன்கூட்டியே அய்யா வைகுண்டர் அகிலத்திரட்டில் கூறியிருக்கிறார்” வெள்ளையரிடம் இருந்து சுதந்திரம் வாங்கியது பற்றி கூறியது.

போர் வெள்ளக் கொக்குப் புழுதின்னப் போன இடத்தில்

புழு எட்டிக் கொத்தக் கண்டேன் சிவனே அய்யா (அருள் நூல்)

என்று அருள்நூலில் கூறியுள்ளபடி வெள்ளையர்களின் ஆட்சிக்குட்பட்டு அடிமைகளாக பாரதம் பரிதவித்துக் கொண்டிருந்தது. இருக்க இடம் கொடுத்த இடத்திலே இன்னல் விளைவிக்க முயன்ற வெள்ளைக் கொக்குகளை 'மகாத்மா காந்தி' என்ற புழு விரட்டியது இந்தியர்களை வெள்ளையாதிக்கம் புழுவாகவே மதித்தது. போரின்றி, ரத்தமின்றி சத்தியாக்கிரகத்தின் மூலம் வெற்றிக்கனியைப் பறித்து தந்தார் 'மகாத்மா அவர்கள்' என்று அமலன் சாட்டு நீட்டோலை நுண்பொருள் விளக்க நூலில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

ஆழ்குழாய் கிணறு கண்டுபிடிப்பு

முள்ளு முனையதிலே குளம் வெட்டி வயலும் பாச்சி

முன்மடைப் பாயக் கண்டேன் சிவனே அய்யா (அருள் நூல்)

என்று அருள்நூலில் கலியுக விசேடங்களில் முள்ளு முனையில் குளம் வெட்டுதலும் ஒன்று. 'போர்வெல்' என்று சொல்லப்படும் ஆழ்குழாய் கிணறாகும். பல இடங்களில் ஆழ்குழாய் கிணறுகள் மூலம் விவசாயத்திற்கு தண்ணீர் எடுக்கும் முறையைப் பற்றி அய்யா 160 வருடங்களுக்கு முன்னரே தீர்க்கதரிசனமாகச் சொல்லியிருக்கிறார்.

அஞ்ஞான விபரீதங்கள் நடப்பு

உப்பு விளைந்து வரும் நஞ்சை நிலங்களெல்லாம்

உருவ வழிக்கக் கண்டேன் சிவனே அய்யா (அருள் நூல்)

என்று அருள்நூலில் கூறியபடி நல்ல செழிப்பான நன்செய் நிலங்களில் அதிக மகசூலை எதிர்பார்த்து மக்கள் இராசாயன உரங்களை இட்டு அதனால் மண்வளம் குன்றி உப்புத் தன்மையில் உள்ளது. உப்புத் தன்மை பெற்ற நிலங்கள் உவர்மண் ஆகி தன் வளம் குன்றி நிலம் வளமற்று காணப்படுகிறது இதனை முன்பே தனது தீர்க்கதரிசனமாகக் கூறியுள்ளார்.

சிறு பூச்சிக் கடித்து பெரிய நோய்வரும்

மக்கள் கண்ணுக்குத் தெரியாத பாக்கிரியா, வைரசினாலும் துன்பப்படுவர் என்பதையும் பாதுகாப்பாக இருக்கவேண்டும் என்பதையும் குறிப்பிடுகிறார்

மூட்டைக் கடித்தால் பாம்பு விஷம் போல்

மோசம் போகக் கண்டேன் சிவனே அய்யா (அருள் நூல்)

என்று அருள்நூலில் கூறியுள்ளதைப் பார்க்கும் போது தற்பொழுது கொசுவினாலும் வைரசாலும் நோய்கள் அதிகமாகப் பரவுவதை அன்றே அய்யா தீர்க்க தரிசனமாகக் கூறியிருப்பதை உணர முடிகிறது.

காடு நாடாக மாறுதல்

நாடு முன்னேறும் போது மாற்றங்கள் நிகழும். எத்தகைய மாற்றங்கள் நிகழும் என்பதை அய்யா குறிப்பிடுகிறார். "காடு நாடாகுமென்று நாரணன் சொன்னச் சொல் காலமும் சரியாச்சே சிவனே அய்யா என்று, அய்யா அருள் நூலில் கூறியுள்ளபடி காடுகள் அழிக்கப்பட்டு விளை நிலங்களாக மாற்றப்படுகின்றன. பின்னர் அவ்விடங்களில் நாடுகள் உருவாகி வருகிறது, என்பதை நாம் கண்ணால் காணும் உண்மையாகும்.

பெண்களின் வீரதீரச் செயல்கள்

'ஆண் பிள்ளை மீசை பெண்ணுக்கு ஆகிவிடும்' என்றும்

சாவல் கோழியல்லோ கூவுமென்று சொல்வார்கள் பெட்டை

தானுமே கூவக்கண்டேன் சிவனே அய்யா (அருள் நூல்)

என்று அய்யாவின் அருள்நூல் வாக்கு பலிக்கும்படி வகையில் இன்று அரசியல், அலுவலகங்கள், குத்துச் சண்டை வீராங்கனை, பெண் வியாபாரி, பேருந்து ஓட்டுநர், பெண் அதிகாரிகள், அரசியலில் பெண்கள் என அனைத்துத் துறைகளிலும் பெண்கள் முன்னேறியிருப்பதைக் காணமுடிகிறது

முடிவுரை

'முள் முருக்கம் பூவின் அழகு மூன்று நாள் வரைக்கும் மங்கிப் போகாது'. ஆயினும் யாரும் அதை விரும்பி ஏற்பதில்லை. அதுபோல் சூது வாது நிறைந்தவர்களின் வாழ்வும் மிகவும் சிறப்பும் செழிப்பும் உடையதாகவே தோன்றும். ஆனால், அவர்களின் வாழ்வு

நிலைத்திருக்காது. தர்மம் பொறுமை அன்பு அடக்கம், உண்மை, ஜீவகாருண்யம் இவைகளை தன் உடமையாகக் கொண்டு வாழும் உத்தமர்களின் வாழ்வு எத்தகைய நிலையிலும் குன்றிப் போகாது. அவர்கள் எல்லா ஆற்றல்களும் பொருத்திய வல்லவர்களுக்கெல்லாம் நல்லவர்களாக வாழ்ந்திருப்பார்கள் என்று அய்யா தன் அன்புக்கொடி மக்களுக்குப் போதனைகளைக் கூறினார்.

துணைநூற்பட்டியல்

- [1] பூவை அமுதன். திருக்குறள் எளிய உரை, சென்னை, முதற்பதிப்பு 1995.
- [2] முத்துக்குட்டி, சுவாமி பொ. (பதி) அகிலத்திரட்டு அம்மாணை (சீடர் அரிகோபாலன்), சாமிதோப்பு, கொல்லம், 1164, ப. 214.
- [3] த. தினகரன். அகில அறம், நாகர்கோவில், முதற்பதிப்பு, 1994.
- [4] ஆ. மணிபாரதி. அகிலத்திரட்டு விளக்க உரை. திருநாமப் புகழ் பதிப்பகம், சென்னை, முதற்பதிப்பு 1997, ப. 298
- [5] பாலராமச்சந்திரன் நாடார். பகவான் வைகுண்டர் அருள்நூல். சாமிதோப்பு, 1980.
- [6] ஆ அரிச்சந்திரமணி. அகிலத்திரட்டு பாராயண உரை, நாகர்கோவில், முதற்பதிப்பு, 2002 ப. 321.
- [7] என். அமலன். அய்யா வைகுண்டரின் புனித வரலாறு. அகிலம் பதிப்பகம், சாமித்தோப்பு, முதற்பதிப்பு 1998.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இல்லை

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை: இல்லை

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன்.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின் [Creative Commons Attribution 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது.